

TIJORAT BANKLARIDA DAROMADLAR VA XARAJATLAR OPTIMALLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI

MECHANISMS FOR ENSURING THE OPTIMIZATION OF INCOME AND EXPENSES IN COMMERCIAL BANKS

¹Alikulova Aziza
Nurhayotovna

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya Abstract

Uzb. - Mazkur maqolada tijorat banklarida daromadlar va xarajatlar optimal muvozanatini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish masalalari o'rganildi. Tadqiqot jarayonida bank aktivlari, kredit portfeli va depozit bazasi dinamikasi iqtisodiy-statistik tahlil asosida baholandi. Tadqiqot natijasida bank aktivlarini samarali boshqarish maqsadida REPO operatsiyalari stavkalarini optimallashtirish, depozit portfelida muddatli depozitlar ulushini oshirish, kredit portfelida milliy valyutadagi kreditlar ulushini kengaytirish hamda depozit portfelini segmentlash kabi ilmiy takliflar ishlab chiqildi. Ushbu takliflar tijorat banklari daromadlarini oshirish va xarajatlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Eng. - This study analyzes mechanisms for optimizing revenues and expenses in commercial banks. The research examines bank assets, deposit portfolios and lending activities using statistical analysis. As a result, proposals were developed to optimize REPO interest rates, increase the share of term deposits, expand lending in national currency and improve deposit portfolio segmentation. The results contribute to improving profitability and financial stability of commercial banks.

Kalit so'zlar: Keywords:

❖ *tijorat banklari, bank daromadlari, bank xarajatlari, depozit portfeli, kredit portfeli, REPO operatsiyalari, moliyaviy barqarorlik.*

❖ *commercial banks, bank income, bank expenses, REPO operations, deposit portfolio, financial stability.*

Kirish.

Tijorat banklari iqtisodiyotning moliyaviy infratuzilmasini shakllantiruvchi asosiy institutlardan biri bo'lib, ular jamg'armalarni investitsiyalarga aylantirish, iqtisodiyot tarmoqlarini kredit resurslari bilan ta'minlash hamda pul mablag'larini samarali qayta taqsimlash orqali iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Banklar faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan ularning daromad keltiruvchi aktivlarni shakllantirish, jalb qilingan resurslar qiymatini maqbul darajada

ushlab turish hamda xarajatlarni oqilona boshqarish qobiliyatiga bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil boshida mamlakat bank tizimi aktivlari 892 trln. so'mni tashkil etgan bo'lib, kredit portfeli 595 trln. so'mga yetgan. Shu bilan birga, depozitlar hajmi 390 trln so'mni tashkil etib, banklarning resurs bazasini shakllantirishda muhim manba sifatida namoyon bo'lmoqda [1]. Ushbu ko'rsatkichlar bank tizimida moliyaviy vositachilik hajmi kengayib borayotganini,

banklarning iqtisodiyotdagi kreditlash va investitsion jarayonlardagi ishtiroki ortayotganini ko'rsatadi.

Biroq bank aktivlari hajmining tez o'sishi faqat daromad bazasining kengayishini emas, balki xarajatlar bosimining ham ortishini yuzaga keltiradi. Xususan, depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari, jalb qilingan resurslar qiymati, operatsion xarajatlar hamda risklarni qoplash uchun shakllantiriladigan zaxiralar bank moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli tijorat banklarida daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlash, aktivlar va majburiyatlarni kompleks boshqarish hamda resurslar tannarxini pasaytirish zamonaviy bank menejmentining muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Bank faoliyatida daromad va xarajatlarni boshqarish masalasi iqtisodiy adabiyotlarda bank rentabelligi, moliyaviy barqarorlik, aktivlar sifati va majburiyatlar tarkibini boshqarish nuqtayi nazaridan keng tadqiq etilgan. Mazkur yo'nalishdagi ilmiy qarashlarda bank daromadlari faqat kredit operatsiyalari hajmiga emas, balki aktivlar tarkibi, resurslar qiymati, foiz siyosati va risklarni boshqarish sifatiga ham bog'liq ekani ta'kidlanadi.

F. Mishkin bank tizimining moliyaviy barqarorligi aktivlar va majburiyatlarni samarali boshqarish orqali ta'minlanishini qayd etadi. Uning fikricha, banklar jalb qilingan mablag'larni daromad keltiruvchi aktivlarga oqilona joylashtirishi hamda likvidlik va rentabellik o'rtasidagi muvozanatni saqlashi zarur [2].

P. Rose va S. Hudgins bank rentabelligini oshirishda depozit bazasining barqarorligi, kredit portfelining diversifikatsiyasi va foiz marjasini samarali boshqarish muhim omil ekanligini ta'kidlaydi. Ularning yondashuvida bank daromadlari va xarajatlari muvozanati kredit portfeli sifati, depozitlar tarkibi hamda

aktivlar va majburiyatlar muddatlari uyg'unligi bilan belgilanadi [3].

Mahalliy tadqiqotlarda ham bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalasi alohida ilmiy yo'nalish sifatida o'rganilgan. Xolmamatov F.K. bank tizimi barqarorligini ta'minlashda likvidlik, kapital yetarliligi va aktivlar sifati o'zaro uyg'un holda boshqarilishi zarurligini ta'kidlaydi. Uning qarashlariga ko'ra, banklarning daromad bazasini kengaytirish xarajatlarni nazorat qilish, risklarni kamaytirish va bank resurslaridan samarali foydalanish bilan uzviy bog'liqdir [4].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi:

- ❖ iqtisodiy-statistik tahlil
- ❖ qiyosiy tahlil
- ❖ tizimli yondashuv

Mazkur usullar bank aktivlari, depozit portfeli va kredit portfeli dinamikasini tahlil qilish hamda bank daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Tijorat banklarida daromadlar va xarajatlar optimal muvozanatini ta'minlashda aktivlar, kredit portfeli, depozit bazasi va likvidlik instrumentlarini o'zaro bog'liq holda boshqarish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu sababli natijalar qismida Aloqabank misolida bankning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari, depozit bazasi, REPO operatsiyalari va daromad keltiruvchi aktivlarni boshqarish imkoniyatlari tahlil qilindi.

Mazkur tahlillar orqali bank daromadlarining shakllanishida kredit portfeli va aktivlar hajmi muhim o'rin tutishi, xarajatlar darajasiga esa depozitlar tarkibi, jalb qilingan resurslar qiymati hamda likvidlikni boshqarish mexanizmlari bevosita ta'sir ko'rsatishi asoslab berildi. Shu asosda bank daromadlari va xarajatlari muvozanatini ta'minlashga qaratilgan ilmiy takliflar quyidagi jadval va sxemalar orqali izohlandi.

1-jadval

Aloqabank asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari dinamikasi (mln. so'm) [5]

Ko'rsatkich	2023	2024	2025
<i>Aktivlar</i>	16 044 652	23 251 275	31 527 540
<i>Kredit portfel</i>	10 293 932	12 944 273	18 810 049
<i>Majburiyatlar</i>	13 401 479	20 169 034	27 680 661
<i>Depozitlar</i>	9 227 044	13 814 675	15 529 900

1-jadval ma'lumotlari bank aktivlari 2023–2025-yillarda 2 baravarga yaqin oshganini ko'rsatadi. Kredit portfel hajmi ham sezilarli darajada kengaygan. Bu bank daromad

keltiruvchi aktivlari oshganini bildiradi, biroq majburiyatlar hajmining ham ortishi bank xarajatlarini samarali boshqarish zarurligini ko'rsatadi.

2-jadval

REPO operatsiyalari stavkalarini optimallashtirish samarasi [1]

Ko'rsatkich	Amaldagi holat	Taklif
<i>REPO stavkasi</i>	12–14 %	5 %
<i>Likvidlik xarajatlari</i>	yuqori	kamayadi
<i>Kreditlash imkoniyati</i>	o'rtacha	oshadi

REPO operatsiyalari bank likvidligini boshqarishning muhim instrumentlaridan biri hisoblanadi. Stavkaning optimallashtirilishi banklarning qisqa muddatli resurslari qiymatini kamaytiradi hamda kreditlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu sababli

banklarning aktivlarini samarali boshqarish va daromad bazasini kengaytirish maqsadida REPO operatsiyalarining o'rtacha foiz stavkasi 5 foiz atrofida ushlab turish taklifi samarali hisoblanadi.

3-jadval

Aloqabank depozit bazasi va muddatli depozitlar ulushi [5]

Ko'rsatkich	2023	2024	2025
<i>Jami depozitlar</i>	9 227 044	13 814 675	15 529 900
<i>Muddatli depozitlar ulushi</i>	40 %	42 %	43 %
<i>Taklif etilayotgan ulush</i>	-	-	45 %

Yuqoridagi 3-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida depozitlar umumiy hajmining o'sish dinamikasi ijobiy bo'lishiga qaramay, ularning tarkibida muddatli depozitlar ulushi hali yetarli darajada shakllanmagan. Bu holat banklarning resurs bazasi barqarorligiga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatib, ayniqsa uzoq muddatli aktiv operatsiyalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda.

Shu nuqtai nazardan, depozit portfelini optimallashtirish, xususan, muddatli depozitlar ulushini kamida 45 foiz darajaga yetkazish muhim strategik yo'nalish sifatida qaraladi.

Mazkur yondashuv, bir tomondan, bank resurslarining uzoq muddatli va nisbatan barqaror manbalar hisobiga shakllanishini ta'minlasa, ikkinchi tomondan, likvidlik risklarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, muddatli depozitlar ulushining oshirilishi banklarga daromad keltiruvchi aktivlar, jumladan, uzoq muddatli kreditlar, investitsion loyihalar va real sektorni moliyalashtirish hajmini kengaytirish imkonini beradi. Natijada bank aktivlarining sifati va rentabelligi ortib, foiz daromadlari barqaror o'sishiga erishiladi.

Umuman olganda, depozitlar tarkibida muddatli depozitlar ulushini oshirish orqali tijorat banklari nafaqat o'z resurs bazasini mustahkamlaydi, balki aktiv va passivlar

o'rtasidagi muvozanatni ta'minlab, moliyaviy barqarorlik hamda uzoq muddatli rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

1-rasm. Bank daromadlari va xarajatlarini optimallashtirish mexanizmi¹

Yuqorida 1-rasmda aks etgan mexanizm bank aktivlari va majburiyatlarini kompleks boshqarish orqali daromad va xarajatlar muvozanatini ta'minlash imkonini beradi. Depozit portfeli segmentatsiyasi va muddatli depozitlar ulushining oshishi bank resurs bazasini barqarorlashtiradi. Kredit portfelida milliy valyutadagi kreditlar ulushining kengayishi esa valyuta risklarini kamaytiradi. Shu sababi quyidagi tadqiqot natijalari asosidagi takliflarni samarali mexanizm sifatida baholasak bo'ladi:

tijorat banklari aktivlari tarkibida xorijiy valyutada berilgan kreditlar salmog'ini bosqichma-bosqich kamaytirish hisobiga milliy valyutadagi kreditlar ulushini oshirish;

bank xizmatlarining sifatini oshishiga va ularning raqobatbardoshligini mustahkamlashga tijorat banklari kapitalini bosqichma-bosqich diversifikatsiyalash orqali davlat ulushini kamaytirish;

banklarning daromadlari va xarajatlarining optimalligini ta'minlash maqsadida omonatlarni milliy va xorijiy valyutada, shuningdek muddatiga ko'ra segmentlash orqali depozit portfelini boshqarish kabilar.

Xulosa va takliflar.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida daromadlar va xarajatlar optimal muvozanatini ta'minlash aktivlar va majburiyatlarni kompleks boshqarish bilan bevosita bog'liq. Bank aktivlari va depozit bazasining barqaror o'sishi bank daromadlarini oshirish imkonini beradi, biroq bu jarayonda xarajatlarni samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot davomida REPO operatsiyalari stavkalarini optimallashtirish, depozit portfelida muddatli depozitlar ulushini oshirish, kredit portfelida milliy valyutadagi kreditlar ulushini kengaytirish hamda depozit

¹Tadqiqotlar natijasida tayyorlangan muallif ishlanmasi.

portfelini segmentlash bank daromadlari va xarajatlari muvozanatini ta'minlashda muhim omillar ekanligi aniqlandi.

Mazkur takliflar tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirish, bank

daromadlarini barqaror shakllantirish hamda bank tizimi moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimi statistikasi. <https://cbu.uz>
2. Mishkin F. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. – Pearson Education, 2019.
3. Rose P., Hudgins S. *Bank Management and Financial Services*. – McGraw-Hill, 2013.
4. Xolmamatov F.K. Bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashda xorij tajribasidan foydalanish imkoniyatlari. – *FinTech ilmiy jurnali*, 2023.
5. Aloqabank ATB. Moliyaviy ko'rsatkichlar. <https://aloqabank.uz>